

Simulação Numérica de Escoamentos Bifásicos com Interfaces de Pré e Pós-Processamento

Gustavo de Almeida Machado Trigo

Graduação em Engenharia Mecânica, Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Paulo de Tarço Honório Jr.

Unidade de Desenvolvimento Tecnológico Singrar, Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Grazione de Souza

Departamento de Modelagem Computacional, Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Helio Pedro Amaral Souto

Departamento de Modelagem Computacional, Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Abstract: This work presents the development of a numerical simulation tool for modeling two-phase (water–oil) flow in petroleum reservoirs with a slab-type geometry, including integrated pre- and post-processing modules. The physical–mathematical model describes immiscible water–oil displacement along the x -direction to simulate water injection processes used in secondary oil recovery. The numerical formulation employs the IMPES (Implicit Pressure, Explicit Saturation) method to solve the flow dynamics in terms of oil pressure and water saturation. Two simulator versions were implemented: one using explicit linearization based on the previous time step, and another employing an implicit approach with coefficient updates within each time step. The computational tool was developed in JavaScript with a web-based user interface built using the React library, enabling an integrated simulation environment.

Keywords: Control Volume–Finite Difference method; IMPES method; JavaScript; React library; two-phase flow simulation.

Corresponding author: Grazione de Souza, gsouza@iprj.uerj.br

Received: 10 Nov 2025 / Accepted: 18 Nov 2025 / Published: 19 Jan 2026.

1 Introdução

A matriz energética mundial ainda é fortemente dependente de combustíveis fósseis, em especial o petróleo, que, apesar dos avanços da geração de energia proveniente de fontes renováveis, continuará a desempenhar papel relevante por várias décadas devido à sua ampla aplicação industrial e ao seu uso na produção de combustíveis, plásticos, lubrificantes, asfaltos e outros derivados [7, 10]. A produção de petróleo constitui uma atividade essencial e de grande impacto econômico, exigindo operações seguras e eficientes que maximizem o fator de recuperação de hidrocarbonetos e minimizem os riscos ambientais. Nesse cenário, a pesquisa e o desenvolvimento de novas técnicas experimentais, analíticas e

numéricas têm papel estratégico na otimização da exploração e da produção de hidrocarbonetos.

O petróleo é uma substância natural composta por uma mistura de hidrocarbonetos formados ao longo de milhões de anos a partir da decomposição de matéria orgânica sob altas pressões e temperaturas [7]. Embora sua utilização remonte a civilizações antigas, que empregavam o betume para impermeabilização e pavimentação [10], o uso industrial moderno teve início no século XIX com a destilação do querosene e se consolidou com o desenvolvimento de técnicas de perfuração mecanizada [21]. No Brasil, a exploração do petróleo se desenvolveu ao longo do século XX, destacando-se a criação da Petrobras e as descobertas de grandes reservas na Bacia de Campos e, posteriormente, na camada do pré-sal [5]. A produção nessas regiões impôs desafios tecnológicos significativos, demandando novas abordagens em modelagem e simulação de escoamentos multifásicos

levando em conta as condições de pressão, temperatura e composição.

Um reservatório de petróleo consiste em um meio poroso que armazena misturas de hidrocarbonetos e água, com poros interconectados que permitem o escoamento dos fluidos [13]. A modelagem desse escoamento envolve a resolução de equações diferenciais parciais não lineares, uma vez que as propriedades do fluido e da rocha dependem, por exemplo, das variáveis pressão e temperatura [22]. Além disso, a heterogeneidade das formações e a geometria irregular dos reservatórios também tornam necessária a utilização de métodos numéricos para se resolver estas equações, utilizando técnicas de linearização e discretização espacial e temporal [1, 6, 11]. Nesse contexto, os simuladores numéricos tornaram-se ferramentas indispensáveis para prever o comportamento do reservatório sob diferentes condições operacionais, permitindo estimar a produção futura e otimizar as estratégias de recuperação [12].

Neste trabalho, emprega-se o método *Implicit Pressure, Explicit Saturation* (IMPES) [4], amplamente utilizado na simulação de escoamentos bifásicos imiscíveis, como o de água-óleo [9]. O método é caracterizado pela solução implícita da equação cuja variável dependente é a pressão e explícita para a determinação da saturação, proporcionando simplicidade de implementação e bom desempenho computacional, embora apresente restrições no que diz respeito à estabilidade numérica devido à formulação explícita [4]. Aqui, sua adoção visa a modelar o processo de injeção de água para a recuperação secundária de óleo em uma geometria unidimensional do tipo *slab*.

Por outro lado, com o avanço das tecnologias de desenvolvimento *web*, surge a possibilidade de se criar ambientes computacionais interativos que integram a execução de simulações numéricas com módulos de visualização e análise em tempo real. Essa tendência acompanha o movimento de transformação digital das ferramentas científicas, que buscam maior acessibilidade, interoperabilidade e integração com plataformas educacionais e colaborativas. Aplicações desenvolvidas com tecnologias abertas e multiplataforma, como JavaScript e React, permitem a execução direta em navegadores sem a necessidade de instalação local, o que amplia o alcance e facilita o seu uso por pesquisadores, professores e estudantes [17, 8].

Portanto, foi desenvolvido um sistema computacional em linguagem JavaScript incorporando módulos de pré e pós-processamento integrados a uma interface gráfica baseada na biblioteca React. O módulo de pré-processamento permite definir os parâmetros físicos e numéricos do problema, como as propriedades dos fluidos, a forma da discretização espacial e temporal, e as condições de contorno, enquanto o módulo de pós-processamento oferece recursos para a visualização gráfica da evolução das variáveis de interesse, como a pressão e a saturação, ao longo do tempo. Esta arquitetura modular e orientada à *web* visa a proporcionar uma experiência interativa e intuitiva, facilitando tanto o uso

didático, em disciplinas de engenharia de reservatórios, quanto à aplicação em estudos exploratórios de modelagem. Além disso, a estrutura adotada favorece futuras extensões para geometrias mais complexas, a inclusão de novas fases ou a integração com bancos de dados remotos, reforçando o potencial da abordagem proposta, como uma plataforma flexível voltada para a pesquisa e o ensino na área de simulação de escoamentos multifásicos.

2 Modelagem do Escoamento Bifásico

As equações que governam o escoamento bifásico isotérmico em meios porosos são derivadas da combinação do balanço de massa para cada fase, da equação de conservação do momento linear e das relações constitutivas que descrevem as propriedades de fluido e de rocha. Essa formulação permite representar de forma consistente a interação entre os fluidos e a matriz porosa, fornecendo a base para a modelagem numérica do transporte de massa e *momentum* nos reservatórios.

Do balanço de massa tem-se que [7]

$$\frac{\partial}{\partial t}(\phi \rho_l S_l) + \nabla \cdot (\rho_l \mathbf{u}_l) - \frac{q_{ml}}{V_b} = 0, \quad (1)$$

onde ϕ é a porosidade, ρ_l a massa específica, S_l a saturação e q_{ml} o termo fonte, sendo que o subscrito l indica a fase considerada ($l = w$ água e $l = o$ óleo). O vetor \mathbf{u}_l representa o vetor velocidade aparente da fase l e V_b o volume total.

Por outro lado, a conservação da quantidade de movimento é garantida pela lei de Darcy modificada, utilizada para o escoamento multifásico, introduzindo a permeabilidade relativa $k_{r,l}$ da fase, de forma que [19]

$$\mathbf{u}_l = -\frac{k_{r,l}}{\mu_l} \mathbf{k} (\nabla p_l - \gamma_l \nabla D), \quad (2)$$

onde μ_l denota a viscosidade, p_l a pressão e $\gamma_l = \rho_l g$ o peso específico da fase l . O tensor de permeabilidade é \mathbf{k} , D a profundidade e g a magnitude da aceleração da gravidade.

Em se tratando do escoamento unidirecional na direção do eixo x , pode-se desconsiderar os efeitos gravitacionais. Além do mais, supondo que a porosidade é constante e que o meio encontra-se saturado pelas fases água e óleo ($S_w + S_o = 1$), as equações governantes assumem as seguintes formas [1]:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\mathcal{T}_o \frac{\partial p_o}{\partial x} \right) dx = V_b \phi \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1 - S_w}{B_o} \right) - q_{osc}, \quad (3)$$

para a fase óleo (não-molhante) e

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\mathcal{T}_w \frac{\partial}{\partial x} (p_o - P_{cow}) \right] dx = V_b \phi \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{S_w}{B_w} \right) - q_{wsc}, \quad (4)$$

para a fase água (molhante), onde

$$\mathcal{T}_l = \frac{A_x k_x k_{r,l}}{\mu_l B_l} \quad (5)$$

considerando que $A_x = dydz$, $B_l = \rho_{lsc}/\rho_l$ representa o fator volume de formação (FVF), $P_{cow} = p_o - p_w$ a pressão capilar, e $q_{lsc} = q_{ml}/\rho_{lsc}$ o termo-fonte volumétrico associado à fase l em condições padrão (subscrito sc).

Nas simulações, considera-se que algumas propriedades variam com a pressão [6] como, por exemplo,

$$B_l = \frac{B_l^0}{[1 + c_l(p_l - p_0)]}, \quad (6)$$

onde B_l^0 é o FVF na pressão de referência p_0 e c_l o coeficiente de compressibilidade.

No que diz respeito ao cálculo da permeabilidade relativa, emprega-se as relações de Brooks e Corey [2]. Portanto, introduz-se a saturação normalizada da água

$$S_{wn} = \frac{S_w - S_{wr}}{1 - S_{wr} - S_{or}}, \quad (7)$$

de modo que para a fase óleo:

$$k_{ro}(S_w) = (1 - S_{wn}^2)(1 - S_{wn})^2 \quad (8)$$

e, para a fase água,

$$k_{rw}(S_w) = S_{wn}^4 \quad (9)$$

onde S_{wr} e S_{or} denotam as saturações residuais da água e do óleo.

Por último, a pressão capilar é dada por

$$P_{cow} = P_{cmax} \left(\frac{S_w - S_{wr}}{1 - S_{wr} - S_{or}} \right)^{-\frac{1}{\lambda}} \quad (10)$$

onde P_{cmax} representa o valor máximo da pressão capilar e λ é um parâmetro a ser fornecido ($0, 1 \lesssim \lambda \lesssim 2, 0$).

As condições iniciais de pressão e saturação no reservatório são assumidas conhecidas, dadas por

$$p_o(x, 0) = p_{o,ini}, \quad S_w(x, 0) = S_{w,ini}, \quad (11)$$

onde $p_{o,ini}$ e $S_{w,ini}$ representam, respectivamente, a pressão inicial do óleo e a saturação inicial da água.

Em se tratando das condições de contorno, elas são especificadas em $x = 0$ e $x = L_x$, sendo

$$p_o(0, t) = p_L, \quad S_w(0, t) = S_{w,L}, \quad (12)$$

e, no extremo oposto do domínio,

$$p_o(L_x, t) = p_R, \quad \left(\frac{\partial S_w}{\partial x} \right)_{L_x, t} = 0, \quad (13)$$

onde L_x é o comprimento do reservatório na direção x .

3 Metodologia Numérica

O método *Control Volume-Finite Difference* (CVFD) é amplamente empregado na simulação numérica de reservatórios, por combinar a simplicidade do Método das Diferenças Finitas (MDF) com as propriedades de conservação local do Método dos Volumes Finitos (MVF) [6]. Nesse esquema, as derivadas espaciais das equações governantes são aproximadas por diferenças finitas aplicadas nas interfaces das células, garantindo a conservação das vazões e a transferência adequada de informações entre os volumes de controle. Para a solução numérica do problema de escoamento bifásico, consideram-se as equações que descrevem o comportamento unidimensional do escoamento na direção x , sem termos-fonte, em função das variáveis pressão do óleo e saturação da fase água.

A discretização espacial é realizada aplicando-se aproximações do tipo diferenças centradas de segunda ordem em uma malha composta por n_x blocos, cada um com tamanho Δx_i , onde o comprimento total do meio é L_x . Para a discretização temporal, considera-se uma expansão conservativa do termo de acúmulo [6]. No caso multifásico, essa expansão conservativa é necessária para evitar instabilidades que possam resultar em erros no balanço de massa [6]. Portanto, após termos discretizados as equações governantes no espaço e no tempo, a forma final das equações discretizadas são:

$$\begin{aligned} & T_{o,i+1/2}^{n+1}(p_{o,i+1}^{n+1} - p_{o,i}^{n+1}) + T_{o,i-1/2}^{n+1}(p_{o,i-1}^{n+1} - p_{o,i}^{n+1}) \\ & = C_{op,i}^{n+1}(p_{o,i}^{n+1} - p_{o,i}^n) + C_{ow,i}^{n+1}(S_{w,i}^{n+1} - S_{w,i}^n) \end{aligned} \quad (14)$$

para a fase óleo e, introduzindo $P'_{cow} = (\partial P_{cow}/\partial x) = (\partial P_{cow}/\partial S_w)(\partial S_w/\partial x)$,

$$\begin{aligned} & T_{w,i+1/2}^{n+1}(p_{o,i+1}^{n+1} - p_{o,i}^{n+1}) + T_{w,i-1/2}^{n+1}(p_{o,i-1}^{n+1} - p_{o,i}^{n+1}) \\ & + T_{w,i+1/2}^{n+1} P_{cow,i+1/2}^{n+1} (S_{w,i+1}^{n+1} - S_{w,i}^{n+1}) \\ & + T_{w,i-1/2}^{n+1} P_{cow,i-1/2}^{n+1} (S_{w,i-1}^{n+1} - S_{w,i}^{n+1}) \\ & = C_{wp,i}^{n+1}(p_{o,i}^{n+1} - p_{o,i}^n) + C_{ww,i}^{n+1}(S_{w,i}^{n+1} - S_{w,i}^n) \end{aligned} \quad (15)$$

onde

$$T_l = \left(\frac{A_x k_x k_{rl}}{\Delta x \mu_l B_l} \right), \quad (16)$$

representa a transmissibilidade e os coeficientes são dados por:

$$C_{op,i}^{n+1} = \frac{V_b \phi}{\Delta t} S_o^n \left(\frac{1}{B_o} \right)', \quad (17)$$

$$C_{wp,i}^{n+1} = \frac{V_b \phi}{\Delta t} \left(\frac{1}{B_w} \right)' S_w^n, \quad (18)$$

$$C_{ow,i}^{n+1} = -\frac{V_b\phi}{\Delta t} \left(\frac{1}{B_o} \right)^{n+1} \quad (19)$$

e

$$C_{wv,i}^{n+1} = \frac{V_b\phi}{\Delta t} \left(\frac{1}{B_w} \right)^{n+1}. \quad (20)$$

Em função da proposta deste estudo, admiti-se que os efeitos da pressão capilar possam ser desconsiderados. Portanto, as equações são reescritas como:

$$\begin{aligned} -T_{o,i-1/2}^{n+1} p_{o,i-1}^{n+1} + (T_{o,i-1/2}^{n+1} + C_{op,i}^{n+1} + T_{o,i+1/2}^{n+1}) p_{o,i}^{n+1} \\ -T_{o,i+1/2}^{n+1} p_{o,i+1}^{n+1} = C_{op,i}^{n+1} p_{o,i}^n - C_{ow,i}^{n+1} (S_{w,i}^{n+1} - S_{w,i}^n) \end{aligned} \quad (21)$$

e

$$\begin{aligned} -T_{w,i-1/2}^{n+1} p_{o,i-1}^{n+1} + (T_{w,i-1/2}^{n+1} + C_{wp,i}^{n+1} + T_{w,i+1/2}^{n+1}) p_{o,i}^{n+1} \\ -T_{w,i+1/2}^{n+1} p_{o,i+1}^{n+1} = C_{wp,i}^{n+1} p_{o,i}^n - C_{ww,i}^{n+1} (S_{w,i}^{n+1} - S_{w,i}^n). \end{aligned} \quad (22)$$

Para a resolução da equação da pressão do óleo, multiplica-se a Equação (22) por $B_{w,i}^{n+1}$ e a Equação (21) por $B_{o,i}^{n+1}$, de forma a obter-se, combinando ambas as equações resultantes,

$$\begin{aligned} -(B_{o,i}^{n+1} T_{o,i-1/2}^{n+1} + B_{w,i}^{n+1} T_{w,i-1/2}^{n+1}) p_{o,i-1}^{n+1} + (\Sigma B_i^{n+1}) p_{o,i}^{n+1} \\ -(B_{o,i}^{n+1} T_{o,i+1/2}^{n+1} + B_{w,i}^{n+1} T_{w,i+1/2}^{n+1}) p_{o,i+1}^{n+1} \\ = (B_{o,i}^{n+1} C_{op,i}^{n+1} + B_{w,i}^{n+1} C_{wp,i}^{n+1}) p_{o,i}^n \end{aligned} \quad (23)$$

a qual não possui os termos de saturação da fase água e

$$\begin{aligned} \Sigma B_i^{n+1} = B_{o,i}^{n+1} T_{o,i-1/2}^{n+1} + B_{o,i}^{n+1} T_{o,i+1/2}^{n+1} + B_{o,i}^{n+1} C_{op,i}^{n+1} \\ + B_{w,i}^{n+1} T_{w,i-1/2}^{n+1} + B_{w,i}^{n+1} T_{w,i+1/2}^{n+1} + B_{w,i}^{n+1} C_{wp,i}^{n+1}. \end{aligned} \quad (24)$$

Após a discretização das equações diferenciais parciais, vê-se o aparecimento de termos não lineares dependentes da pressão e da saturação. As pressões e saturações são calculadas nos centros das células, enquanto as propriedades necessárias para o cálculo dos fluxos entre os volumes de controle, como transmissibilidade, viscosidade e permeabilidade relativa, são avaliadas nas interfaces. Os termos dependentes da pressão são normalmente obtidos por média aritmética considerando os valores nos volumes adjacentes. Por outro lado, os termos dependentes da saturação são tratados com uma aproximação *upwind* de primeira ordem, garantindo consistência e estabilidade na transferência dos fluxos entre as células.

Uma vez conhecidos os valores da pressão no tempo $n+1$, obtidos via o *Tridiagonal Matrix Algorithm* [6] para matrizes dos coeficientes tridiagonais, as saturações

nos centros dos volumes de controle são avaliadas diretamente a partir dos seus valores conhecidos, no que é conhecido como o método IMPES. Então, a pressão é determinada implicitamente e a saturação de forma explícita. No entanto, a sua obtenção é precedida por uma linearização implícita, baseada no método de Picard [15]. É implementado um processo iterativo de atualização dos coeficientes, para uma dada tolerância, *tol*, tendo-se em vista a existência dos termos não lineares (uso do erro relativo na comparação envolvendo as pressões e do erro absoluto no das saturações, em diferentes níveis iterativos no método de Picard).

4 Pré e Pós-processamento

Nesta seção, é descrita a estrutura da ferramenta computacional desenvolvida, que integra módulos de pré-processamento (entrada de dados), processamento (simulação numérica) e pós-processamento (visualização de resultados). A implementação utiliza tecnologias *web* modernas, especificamente o *framework React* combinado com HTML, CSS e JavaScript, permitindo uma interface integrada e interativa para simulação de escoamento bifásico em reservatórios de petróleo.

4.1 Migração tecnológica e arquitetura moderna

A partir de um antigo sistema do grupo de pesquisa, implementou-se um processo de reestruturação completo, migrando de uma implementação original em linguagem C para uma arquitetura moderna baseada em JavaScript e React.js, que é uma das bibliotecas JavaScript mais populares e consolidadas para o desenvolvimento de interfaces ricas e interativas.

A adoção do JavaScript, como base para a nova solução, foi especialmente interessante, pois essa linguagem é hoje um dos pilares do desenvolvimento *web* moderno, parte de um ecossistema vasto e maduro. O JavaScript é suportado nativamente por todos os principais navegadores, o que elimina barreiras de compatibilidade e facilita o acesso imediato ao sistema pelos usuários. Essa linguagem conta com uma comunidade ativa e uma enorme variedade de recursos, permitindo incorporar rapidamente novas funcionalidades, melhorar a segurança e acompanhar as tendências tecnológicas.

Tradicionalmente, aplicações *web* são construídas a partir de três tecnologias fundamentais: *HyperText Markup Language* (HTML), responsável pela estruturação do conteúdo; *Cascading Style Sheets* (CSS), utilizado na estilização visual e na adaptação responsiva para diferentes dispositivos; e JavaScript, empregado para adicionar interatividade. O HTML define a organização do conteúdo por meio de tags que orientam o navegador sobre a forma de renderização, sendo que cada tag aberta deve ser devidamente fechada [3]. O CSS cuida da aparência visual, da responsividade e de aspectos relacionados à acessibilidade [14]. Por fim, o JavaScript permite responder às

ações do usuário, modificar elementos dinamicamente e processar dados, conferindo dinamismo às páginas.

4.2 React.js e o desenvolvimento baseado em componentes

O React, criado por Jordan Walke em 2011 no Facebook, é uma biblioteca *open source* para JavaScript que se popularizou pela curva de aprendizado relativamente curta e pela eficiência em criar aplicações complexas que necessitam de atualizações em tempo real. Sua arquitetura modular, baseada em componentes reutilizáveis, facilita o desenvolvimento colaborativo e a manutenção do código [16].

O React.js trouxe ganhos expressivos para o desenvolvimento da nova ferramenta. O sistema, agora, oferece uma experiência de usuário moderna e fluida, com atualizações em tempo real. A lógica de funcionamento baseia-se em uma organização estruturada em componentes reutilizáveis, o que facilita a manutenção, os testes e a expansão futura. A solução pode ser executada diretamente em navegadores modernos, permanecendo acessível a partir de qualquer dispositivo conectado. Assim, a migração representou um avanço estratégico e tecnológico, transformando um sistema que antes dependia fortemente de ambientes locais em uma solução *web-first*, com maior capacidade de distribuição, suporte e evolução contínua.

4.3 Containerização com o Docker

A utilização do Docker trouxe vantagens significativas para o processo de desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema. A tecnologia permite empacotar toda a aplicação React.js e suas dependências em contêineres padronizados, garantindo uma execução consistente em qualquer ambiente, seja no computador de um desenvolvedor, em servidores de homologação ou em produção [18]. A Figura 1 apresenta um esquema ilustrando a interação entre o cliente, o *host* e o *container*.

Um dos grandes benefícios do uso do Docker é a capacidade de escalar a aplicação de forma rápida e eficiente para lidar com variações na demanda de usuários, garantindo performance e disponibilidade constantes. Ao empacotar a aplicação em contêineres independentes, o Docker permite que múltiplas instâncias idênticas sejam criadas em questão de segundos, sem a complexidade de configurar novos servidores ou ambientes do zero (Figura 2). Essa característica representa um avanço expressivo em comparação aos modelos tradicionais de implantação, nos quais a preparação de servidores e o provisionamento de ambientes podiam demandar horas ou dias. Com o Docker, o processo de criação, replicação e atualização das instâncias torna-se muito mais ágil e previsível, possibilitando que as equipes de desenvolvimento e operação adotem fluxos de trabalho mais dinâmicos e menos suscetíveis a erros de configuração [18].

O escalonamento horizontal é um dos principais benefícios proporcionados por essa abordagem. Por meio

Figura 1: Interação entre o cliente, *host* e *container*.

dele, torna-se possível aumentar ou reduzir rapidamente o número de contêineres em execução, de acordo com a necessidade de processamento e o volume de acessos. Em períodos de maior utilização do sistema, novos contêineres podem ser iniciados automaticamente para absorver o aumento no tráfego. Esse mecanismo garante a manutenção do desempenho e assegura que os usuários não percebam uma degradação na experiência de uso, mesmo diante de grandes variações de carga [20].

Figura 2: Estrutura de um ambiente com *container*.

Além disso, o balanceamento de carga desempenha um papel essencial nesse processo. As requisições recebidas pelos servidores podem ser distribuídas automaticamente entre as diversas instâncias do contêiner, evitando a sobrecarga de qualquer unidade isolada e promovendo uma utilização mais eficiente dos recursos computacionais disponíveis. Essa distribuição equilibrada contribui para reduzir gargalos e melhorar o tempo de resposta da aplicação como um todo. Diversas ferramentas de orquestração, como Kubernetes e Docker Swarm, oferecem

Figura 3: Monitoramento de uma aplicação.

mecanismos nativos de balanceamento que monitoram continuamente o estado das instâncias e redirecionam o tráfego de forma inteligente, assegurando alta disponibilidade e confiabilidade da solução implantada [20].

Outro ponto fundamental é a possibilidade de escalonamento automático (*auto-scaling*). A aplicação passa a se adaptar em tempo real com base em métricas de uso, como consumo de CPU, memória, número de conexões ativas ou volume de requisições processadas por segundo. Um exemplo das informações monitoradas pode ser visto na Figura 3. Dessa forma, os orquestradores podem criar novos contêineres automaticamente quando a carga atinge limiares previamente definidos e reduzir a quantidade de instâncias quando a demanda diminui. Esse ajuste dinâmico garante não apenas o desempenho, mas também a otimização dos custos operacionais, uma vez que os recursos são consumidos de maneira proporcional à necessidade real de processamento [20].

4.4 Estrutura da ferramenta de simulação

A ferramenta desenvolvida permite ao usuário configurar e executar simulações de injeção de água em reservatórios de óleo com base no modelo físico-matemático descrito e na metodologia numérica fundamentada no método IMPES, empregando a opção de linearização implícita apresentada anteriormente (a opção explícita, embora disponível, não foi utilizada neste trabalho). Os resultados são exibidos na forma de gráficos de pressão do óleo e de saturação da água em função da distância.

A utilização da interface é feita em três etapas sequenciais:

1. Seleção do simulador: na página inicial, o usuário escolhe qual versão do simulador deseja utilizar (linearização explícita ou implícita).
2. Definição do estudo: após a seleção, o usuário define o tipo de análise a ser realizada, podendo selecionar qual parâmetro será variado para o estudo de sensibilidade.
3. Entrada de dados e visualização: na etapa final, o usuário fornece os dados do reservatório, incluindo propriedades geométricas, condições de contorno e propriedades dos fluidos. Após a execução da simulação, são exibidos os gráficos de pressão e de saturação ao longo do reservatório. A ferramenta também permite a exportação dos dados numéricos em formato `.txt` para análises posteriores.

A implementação possibilita a realização de análises de sensibilidade por meio da especificação de valores distintos para um determinado parâmetro (por exemplo, a viscosidade), resultando em curvas diferenciadas nos gráficos gerados (Figura 4).

Figura 4: Exemplo de uma saída gráfica via a ferramenta: pressão em função da distância (diferentes parâmetros).

5 Resultados Numéricos

Os resultados apresentados foram obtidos a partir da implementação computacional do modelo matemático descrito anteriormente, integrando os módulos de pré e pós-processamento desenvolvidos para o simulador. O módulo de pré-processamento é responsável pela definição e organização dos dados de entrada, permitindo ao usuário configurar propriedades dos fluidos e da rocha, parâmetros geométricos e numéricos, bem como as condições iniciais e de contorno do problema. Essa etapa assegura a consistência das informações e automatiza a geração dos arquivos necessários para a execução da simulação.

O módulo de pós-processamento foi concebido para oferecer uma análise visual e quantitativa dos resultados, permitindo a interpretação dos campos de pressão e saturação por meio de gráficos e representações interativas acessíveis pela interface *web*. Essa integração proporciona maior agilidade na exploração dos resultados, facilitando a comparação entre diferentes cenários e a identificação de padrões de comportamento do escoamento. Dessa forma, os recursos desenvolvidos não apenas viabilizam a execução das simulações, mas também tornam o ambiente computacional mais acessível, modular e adaptável a futuras extensões do simulador.

Um caso de referência foi definido para a realização das comparações numéricas, cujos parâmetros são apresentados na Tabela 1. A fase aquosa foi considerada incompressível e as viscosidades dos fluidos mantidas constantes ao longo de cada simulação. Como o simulador ainda não dispõe de um controle automático do passo de tempo, foram realizados testes preliminares com as malhas mais refinadas, e adotou-se o valor de Δt máximo que garantiu a estabilidade numérica, determinado de forma empírica e utilizado em todas as simulações subsequentes, enquanto que t_{max} representa o tempo máximo de simulação.

Tabela 1 Parâmetros para o caso padrão.

Parâmetro	Valor	Unidade
c_o	1×10^{-6}	kPa^{-1}
B_l^0	1,4	-
k	0,03	μm^2
L_x	1000	m
n_x	320	-
$p_{o,ini}$	150000	kPa
p_W	250000	kPa
$p_E = p_0$	150000	kPa
$S_{w,ini}$	0,2	-
$S_{w,L}$	0,95	-
S_{wr}	0,15	-
S_{or}	0,05	-
tol	1×10^{-8}	-
t_{max}	600	dia
μ_w	0,0001	Pa·s
μ_o	0,0002	Pa·s
Δt	0,25	-

Para a apresentação dos resultados, selecionou-se o caso da análise de sensibilidade no qual as viscosidades da água e do óleo variam, uma vez que essas propriedades exercem influência significativa sobre o avanço da frente de injeção de água no reservatório e sobre a eficiência de recuperação de óleo. Tal escolha permite avaliar com maior clareza o impacto das propriedades reológicas dos fluidos na dinâmica do escoamento bifásico.

A influência da viscosidade do óleo sobre o escoamento bifásico pode ser observada nas Figuras 5 e 6, que apresentam, respectivamente, os perfis de pressão do óleo e de saturação da água ao longo do reservatório. Nota-se que a redução da viscosidade do óleo resulta em um deslocamento mais eficiente da fase não molhante, refletido no avanço mais pronunciado da frente de saturação da água e na conseqüente maior recuperação de óleo. Esse comportamento deve-se ao aumento da razão de mobilidade, que favorece a varredura da fase oleosa pela fase aquosa, reduzindo a saturação de óleo residual nas regiões já invadidas pela água. Por outro lado, óleos mais viscosos apresentam maior resistência ao escoamento, o que dificulta a penetração da frente de injeção e resulta em menores valores de saturação da água e, portanto, em menor eficiência de deslocamento.

Figura 5: Pressão do óleo (kPa) em função da posição x (m) para múltiplos casos variando a viscosidade do óleo (Pa·s).

Figura 6: Saturação da água em função da posição x (m) para múltiplos casos variando a viscosidade do óleo (Pa·s).

Comparando-se os perfis de pressão, observa-se que o gradiente de pressão ao longo do reservatório aumenta com a viscosidade do óleo, indicando maior perda de carga e maior resistência ao escoamento. Essa variação afeta diretamente a distribuição de saturação, uma vez que a diferença de pressão entre os extremos do domínio é a principal força motriz do deslocamento. Assim, para os casos com menor viscosidade, a frente de saturação se desloca mais rapidamente e de forma mais uniforme, enquanto para fluidos mais viscosos a frente torna-se mais gradual, caracterizando um processo de deslocamento menos eficiente. Em termos práticos, os resultados confirmam que a viscosidade da fase oleosa é um dos parâmetros mais relevantes na determinação da eficiência de recuperação, influenciando tanto o perfil de pressão quanto o avanço da frente de injeção de água no meio poroso.

A influência da viscosidade da água sobre o comportamento do escoamento bifásico é apresentada nas Figuras 7 e 8, que mostram, respectivamente, os perfis de pressão do óleo e de saturação da água ao longo do reservatório. Observa-se que o aumento da viscosidade da fase aquosa reduz a capacidade de deslocamento da frente de injeção, resultando em um avanço menos pronunciado e em menores distâncias percorridas pela água injetada. Além disso, verifica-se um aumento da saturação de água imediatamente antes da frente de avanço, indicando que o fluido mais viscoso tende a se acumular na região frontal, dificultando o deslocamento do óleo presente à frente da zona de invasão.

Figura 7: Pressão do óleo (kPa) em função da posição x (m) para múltiplos casos variando a viscosidade da água (Pa·s).

Os resultados mostram também que a variação da viscosidade da água exerce influência mais significativa sobre o campo de pressão do que sobre o de saturação. À medida que a viscosidade da água aumenta, o gradiente de pressão necessário para promover o escoamento torna-se mais acentuado, refletindo maior perda de carga e menor mobilidade da fase injetada. Essa tendência é evidenciada pela diferença nas inclinações das curvas de pressão ao longo do domínio, principalmente na região linear, onde o aumento de viscosidade da água provoca variações consideráveis na distribuição de pressão. Em

Figura 8: Saturação da água em função da posição x (m) para múltiplos casos variando a viscosidade da água (Pa·s).

termos práticos, esse comportamento demonstra que a eficiência do processo de injeção é fortemente dependente da razão de mobilidade entre as fases: valores mais elevados de viscosidade da água reduzem o contraste de mobilidades, diminuindo o potencial de avanço da frente de saturação e, conseqüentemente, a eficiência de deslocamento do óleo.

6 Conclusões

A metodologia numérica implementada mostrou-se adequada para a simulação do escoamento bifásico água-óleo em meios porosos, reproduzindo de forma consistente o comportamento esperado dos perfis de pressão e saturação. Os resultados obtidos para as variações das viscosidades da água e do óleo demonstraram coerência física com os fenômenos de deslocamento observados em processos de injeção de água, evidenciando a influência direta das propriedades reológicas dos fluidos sobre a eficiência de recuperação e sobre a distribuição de pressão ao longo do reservatório. A comparação entre as abordagens de linearização explícita e implícita permitiu avaliar o impacto da estratégia numérica adotada sobre a estabilidade e a precisão das soluções obtidas.

No que diz respeito ao aprimoramento do simulador, desenvolvimentos futuros devem contemplar a extensão para escoamentos bi e tridimensionais, a inclusão dos efeitos da pressão capilar e da gravidade, a modelagem de escoamentos gás-óleo e a substituição da aproximação *upwind* de primeira ordem por esquemas de alta ordem menos difusivos. A incorporação de modelos de permeabilidade relativa mais sofisticados e a consideração de heterogeneidades no meio poroso também constituem caminhos naturais para o avanço da ferramenta.

O desenvolvimento dos módulos de pré e pós-processamento integrados à interface *web* mostrou-se funcional e promissor para aplicações educacionais e de pesquisa. A plataforma possibilita a configuração intuitiva dos parâmetros de simulação, a execução do modelo numérico e a visualização imediata dos resultados na forma de gráficos interativos, favorecendo a análise do

comportamento do escoamento em diferentes condições operacionais. A migração da implementação original em linguagem C para uma arquitetura moderna baseada em JavaScript e React.js, aliada ao uso de containerização via Docker, conferiu à ferramenta maior portabilidade, escalabilidade e facilidade de distribuição.

Como trabalhos futuros, sugere-se o aprimoramento da interface do usuário (*front-end*), visando a uma maior usabilidade, acessibilidade e integração visual dos componentes. A implementação de um *back-end* robusto é essencial para viabilizar o armazenamento persistente de projetos, autenticação e gerenciamento de usuários, execução distribuída de simulações em servidores dedicados e processamento paralelo de múltiplos cenários. A adição de funcionalidades como análise de sensibilidade automatizada, otimização de parâmetros e geração de relatórios técnicos pode consolidar a ferramenta como um ambiente completo e profissional para a simulação numérica de escoamentos multifásicos em reservatórios de petróleo.

Referências

- [1] M. Aziz and A. Settari. Petroleum Reservoir Simulation. Elsevier Applied Science, New York, USA, 1990.
- [2] Royal Harvard Brooks and Arthur T. Corey. Hydraulic properties of porous media and their relation to drainage design. Transactions of the ASABE, 7:26–28, 1964.
- [3] Erich Casagrande. Tags HTML: quais são as mais comuns e como identificá-las, 2023. <https://pt.semrush.com/blog/tags-html/>. Acesso em: 20/1/2024.
- [4] H. Chen and S. Shuyu. A new physics-preserving IMPES scheme for incompressible and immiscible two-phase flow in heterogeneous porous media. Journal of Computational and Applied Mathematics, 381, 2021.
- [5] Luiz Fernando de Sampaio Mello. Uma Proposta de Indicadores de Desempenho na Área Internacional da Petrobras: Uma abordagem sob o ponto de vista logístico. PhD thesis, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2005.
- [6] T. Ertekin, J. H. Abou-Kassem, and G. R. King. Basic Applied Reservoir Simulation. SPE Textbook Series 7. Society of Petroleum Engineers, Richardson, 2001.
- [7] Nnaemeka Ezekwe. Petroleum Reservoir Engineering Practice. Prentice Hall, Boston, MA, USA, 1 edition, 2011.
- [8] David Flanagan. JavaScript: O Guia Definitivo. Bokman, Porto Alegre, 6 edition, 2013.
- [9] M. M. Freitas, G. Souza, and H. P. Amaral Souto. A Picard-Newton approach for simulating two-phase flow in petroleum reservoirs. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 7:428–457, 2020.
- [10] Alec Groysman. History of crude oil and petroleum products. In Corrosion in Systems for Storage and Transportation of Petroleum Products and Biofuels: Identification, Monitoring and Solutions. 2014.
- [11] M. R. Islam, S. H. Moussavizadegan, S. Mustafiz, and J. H. Abou-Kassem. Advanced Petroleum Reservoir Simulation. Scrivener Publishing LLC., Salem, USA, 1 edition, 2010.
- [12] C. C. Mattax and R. L. Dalton. Reservoir Simulation, volume 13 of SPE Monograph Series. Society of Petroleum Engineers, Richardson, Texas, 1990.
- [13] J. E. P. Monteagudo and A. Firoozabadi. Comparison of fully implicit and IMPES formulations for simulation of water injection in fractured and unfractured media. International Journal for Numerical Methods in Engineering, (69):698–728, 2006.
- [14] Vinícios Neves. CSS: o que é, como usar no HTML e um guia para iniciar. Alura, 2023. <https://www.alura.com.br/artigos/css>. Acesso em: 20/1/2024.
- [15] H. M. Nick, A. Raof, F. Centler, M. Thullner, and P. Regnier. Reactive dispersive contaminant transport in coastal aquifers: Numerical simulation of a reactive Henry problem. Journal of Contaminant Hydrology, 145:90–104, 2013.
- [16] C. B. Noronha. O que é um framework. balt.io, 2022. <https://balt.io/blog/o-que-e-um-framework>. Acesso em: 20/1/2024.
- [17] Paulo Cesar Pinheiro. Desenvolvimento de um tutorial hipertexto em HTML. In Anais do XXV Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia (Cobenge 97), Salvador, BA, 1997.
- [18] Gaurav Rohatgi. Dockerizing applications: A comprehensive study of portability, isolation, scalability, and versioning. Journal of Technological Innovations, 1(4), 2020.
- [19] A. J. Rosa, R. S. Carvalho, and J. A. D. Xavier. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. Interciência, Rio de Janeiro, Brasil, 2006.

- [20] Neelam Singh, Yasir Hamid, Sapna Juneja, Gautam Srivastava, Gaurav Dhiman, Thippa Reddy Gadekallu, and Mohd Asif Shah. Load balancing and service discovery using Docker Swarm for microservice based big data applications. Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications, 12(4), 2023.
- [21] C. Winkle. A short history of oil: 1700-1870. Kimray Inc., 2024. <https://kimray.com/training/short-history-oil-1700-1870>. Acesso em: 14/2/2024.
- [22] Y.S. Wu. Multiphase fluid flow in porous. Gulf Professional Publishing is an imprint of Elsevier, Colorado, USA, 2016.